

Detailhandelsmarkten (2)

Ontwikkelingen aan de vraagzijde

**Drs. R. den Breejen
en Prof. Dr. P. S. H. Leeflang**

Samenvatting

In dit tweede artikel over detailhandelsmarkten zullen we enkele ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de inkoop- of vraagzijde van detailhandelsondernemingen bespreken. Daarbij zal de concentratie aan de inkoopzijde die zich op diverse wijzen manifesteert aan de orde komen. Tevens zullen de gevolgen alsmede de reacties die dit bij de aanbieder oproept worden beschreven.

1 Inleiding

In het eerste artikel over detailhandelsmarkten (Den Breejen, Leeflang, 1991) hebben we enkele ontwikkelingen aan de aanbodzijde beschreven. We hebben daarbij geconstateerd dat:

- 1 het percentage van de voor de detailhandel relevante consumptieve bestedingen geleidelijk daalt;
- 2 het aantal verkoopplaatsen in de detailhandel daalt;
- 3 de concentratie in de detailhandel toeneemt;
- 4 diverse vormen van samenwerking in de detailhandel ontstaan en zich verder ontwikkelen;
- 5 de heterogeniteit van winkelformules steeds duidelijker wordt (nadrukkelijker positionering);
- 6 de positionering van winkelformules met name plaats vindt met behulp van de instrumenten prijs en assortiment;
- 7 er steeds nieuwe detailhandelsvormen ontstaan;

8 op lokaal (winkelcentra) niveau het aanbod heterogeen is, doch dat er tussen de winkelcentra steeds minder verschillen bestaan¹ (de homogeniteit tussen de winkelcentra neemt toe).

In dit artikel zullen we de consequenties schetsen die het gevolg zijn van de concentratie en vormen van samenwerking in de detailhandel. Daarbij concentreren wij ons op de consequenties aan de vraagzijde. Door concentratie en samenwerking neemt de macht van de afnemende partij toe ten opzichte van de aanbieder. Dit zijn veelal fabrikanten, importeurs en groothandelaren. Deze consequenties zullen in paragraaf 2 worden geschetst. Vervolgens zullen in paragraaf 3 de antwoorden van de aanbieder op deze gewijzigde omstandigheden in kaart worden gebracht. Ten slotte zullen in paragraaf 4 enkele verwachtingen met betrekking tot deze ontwikkelingen worden geformuleerd.

2 Concentratie en samenwerking in de detailhandel en de gevolgen

De concentratietendens en de samenwerkingsvormen in de detailhandel, zoals die beknopt zijn beschreven in ons eerste artikel, manifesteren

Drs. R. den Breejen is universitair docent Logistiek aan de Economische Faculteit van de RUG, sectie marktkunde en marktonderzoek.

Prof. Dr. P. S. H. Leeflang is als hoogleraar Marktkunde en Marktonderzoek verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de RUG.

zich niet alleen aan de aanbodzijde. Op de inkoopmarkt betekent het dat de aanbieders daar (in dit geval fabrikanten, importeurs en groothandelaren) ervaren dat er sprake is van een daling van het aantal vragers (detaillisten). Voor een reeks van produkten neemt een beperkt aantal (samenwerkingsvormen van) detaillisten een aanzienlijk deel van het omzetvolume voor zijn rekening. De levensmiddelensector is hier een duidelijk voorbeeld van. De concentratie heeft zich hier het eerst voltrokken, later volgden andere sectoren zoals bijvoorbeeld mode, textiel, drogisterijen, dranken, doe-het-zelf, enzovoort. Illustratief in dit opzicht is tabel 1. In tabel 1 wordt geïllustreerd dat het marktaandeel (in geld) van filiaalbedrijven in de sectoren levensmiddelen, dranken en drogisterijen toeneemt ten koste van grote en kleine zelfstandigen. De toename in de concentratie wordt nog duidelijker wanneer we het marktaandeel van de vijf grootste levensmiddelen-detailhandelorganisaties in de tijd volgen. Dit marktaandeel was in 1985 56%, terwijl in 1989 dit aandeel inmiddels was opgelopen tot ca. 69%.²

De concentratie van de detailhandel aan de aanbod- en vraagzijde manifesteert zich niet alleen in ons land. In tabel 2 is deze concentratie weergegeven voor de levensmiddelensector in een aantal Europese landen. Uit tabel 2 kunnen we afleiden dat deze concentratie in de ons omringende landen reeds verder is voortgeschreden dan in het zuiden van Europa.

De hiervoor geschetste concentratie is voornamelijk het gevolg van groei van geïntegreerde distributeurs³ en met name het grootwinkelbedrijf. Tot het grootwinkelbedrijf worden de grootfiliaalbedrijven en warenhuizen gerekend. Daarnaast is er een toename in de samenwerking tussen semi- en niet-geïntegreerde distributeurs. We zullen daar thans nader op ingaan.

De aandacht voor de bundeling van inkoopkracht is niet nieuw. Reeds in de dertiger jaren, toen de filiaalvorming zich bij een aantal detailhandelsondernemingen voordeed, reageerden de 'kleinere' detaillisten hierop met het stichten van vormen

Tabel 1: Marktaandelen filiaalbedrijven en zelfstandigen voor een aantal detailhandelsmarkten

	1980	1982	1984	1986	1988	1989 ^b
<i>* levensmiddelen</i>						
filiaalbedrijven	44,3	51,8	60,3	65,3	65,7	64,3
grote zelfstandigen ^a	32,9	29,4	25,5	23,1	24,0	25,6
kleine zelfstandigen	22,8	18,8	14,2	11,6	10,3	10,1
a: jaarlijkse omzet > f 1.500.000,- (1985)						
b: de cijfers van 1989 kunnen niet worden vergeleken met de andere cijfers tengevolge van verschillen in definitie.						
Bron: Nielsen Food Index, A.C. Nielsen (Nederland) B.V.						
<i>* dranken</i>						
filiaalbedrijven	40,0	44,7	48,2	48,1	51,7	53,0
grote zelfstandigen ^a	32,0	32,5	30,1	30,4	27,3	26,3
kleine zelfstandigen	28,0	22,8	21,7	21,5	21,0	20,7
a: jaarlijkse omzet > f 550.000,- (1985)						
Bron: Nielsen Liquor Index, A.C. Nielsen (Nederland) B.V.						
<i>* drogisterijen</i>						
filiaalbedrijven			29,6	43,4	47,0	49,0
grote zelfstandigen ^a			32,5	27,5	27,5	27,0
kleine zelfstandigen			37,9	29,1	25,5	24,0
a: jaarlijkse omzet > f 500.000,- (1985)						
Bron: Nielsen Drug Index, A.C. Nielsen (Nederland) B.V.						

Tabel 2: Inkoopconcentraties 1985/levensmiddelensector

	Top 5 van de organisaties		Top 10 van de organisaties	
	% omzet	aantal beslispunten	% omzet	aantal beslispunten
<i>Hoge concentratie</i>				
Zweden	82	5	100*	9
Zwitserland	80	8	89	14
Oostenrijk	67	29	85	51
<i>Gemiddelde concentratie</i>				
Nederland	56	7	80	17
West-Duitsland	50	170	77	303
België	niet bekend	niet bekend	65	15
Groot Brittannië	48	7	63	13
Frankrijk	37	100	62	151
Ierland	46	5	100*	7
<i>Lage concentratie</i>				
Italië	20	174	30	312
Spanje	15	5	20	10
Noorwegen	9	497	15	729
Portugal	9	5	11	10

* Minder dan 10 organisaties in het betreffende land.

Bron: Mensing (1989); bewerkt

van inkoop samenwerking, de zogenaamde winkeliersinkoopverenigingen of inkoopcombinaties.

Een reactie op deze ontwikkeling was de oprichting van vrijwillig filiaalbedrijven (vfb's), de samenwerking tussen een grossier en de door hem belevende detaillisten⁴. Inkoopcombinaties en vrijwillig filiaalbedrijven zijn zogenaamde semi-geïntegreerde distribuanten. Beide samenwerkingsvormen kennen inmiddels een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Voortgekomen uit de levensmiddelensector komt men deze samenwerkingsvormen nu in vele branches tegen. Een recent voorbeeld van deze samenwerkingsvorm is het vfb 'Enorm' in de ijzerwarenbranche. De samenwerking van zelfstandige detaillisten (in vfb's en inkoopcombinaties) is gegroeid van regionale, naar nationale en vervolgens internationale samenwerking. Het samenwerken heeft in een groot aantal gevallen geleid tot fusies, overnames en financiële deelnemingen op groothandelsni-

veau, waardoor ook de bundeling hechter is kunnen worden. Een voorbeeld van een internationale deelneming op groothandelsniveau is de situatie rondom Valdis in Frankrijk. Valdis S.A. is de SPAR-groothandel in Angers; in dit bedrijf wordt door de internationale SPAR deelgenomen via haar dochteronderneming Intergroup Finance AG.

In inkoopcombinaties werkten oorspronkelijk zelfstandigen samen om zich een krachtiger concurrentiepositie te verschaffen ten opzichte van filiaalondernemingen. De eerste deelnemers aan zowel inkoopcombinaties als vfb's waren relatief kleine ondernemingen (detaillisten en grossiers).

Hierin is in de loop der tijd verandering gekomen. Wij kennen al geruime tijd inkoopcombinaties waarbij filiaalondernemingen zijn aangesloten. Zo zijn bijvoorbeeld De Boer Winkelbedrijven en Groenwoudt deelnemers in de inkooporganisatie

Superunie. Groothandelsbedrijven als Schuitema en Unigro zijn nog steeds vrijwillig filiaalbedrijf grossiers, maar zijn al lang niet meer aan te merken als kleine ondernemingen.

Inkoopcombinaties en vfb's zijn vormen van samenwerking die met name het MKB in de detailhandel regaderen. Naast deze vormen van samenwerking zijn in het eerste artikel ook franchising en het werken met verkooporganisaties en/of dealerorganisaties als andere vormen van samenwerking genoemd.

In tabel 3 is een overzicht gegeven van de mate waarin deze diverse vormen van samenwerking zich voordoen in het MKB in de detailhandel. De 43.400 in tabel 3 genoemde aangesloten zaken maken ook ca. 43% van het totaal aantal kleine en middelgrote bedrijven in de detailhandel uit. Tussen 1980 en 1990 is het aantal organisaties vallende onder de zes in tabel 3 genoemde vormen van samenwerking met 33% gestegen. Vooral de franchiseketens (+50%) en de inkoopverenigingen/in- en verkoopverenigingen (+40%) vertoonden, conform dit door het EIM uitgevoerde onderzoek, een sterke groei⁵.

Tabel 3: Samenwerking in de detailhandel

<i>basisvorm</i>	<i>aantal eigen zaken*</i>	<i>aantal aangesloten zaken*</i>
inkoopvereniging of in- en verkoopvereniging	–	21.300
vrijwillig-filiaalbedrijf	–	6.200
franchiseorganisatie	3.300	7.600
verkooporganisatie	–	4.700
dealerorganisatie	–	3.600
totaal	3.300	43.400

* Tot de *eigen* zaken worden gerekend vestigingen die in eigendom zijn van de centrale organisatie c.q. het winkelbedrijf dat als franchisegever opereert. De *aangesloten* zaken zijn in eigendom van de ondernemers die de samenwerking met de centrale organisatie c.q. de franchisegever zijn aangegaan.

Bron: Pleijster (1990, p. 6)

Naast deze vormen van samenwerking die effect sorteren aan de inkoopzijde van de detailhandels-ondernemingen zijn er nog andere vormen van samenwerking te constateren die relatief weinig gevolgen hebben voor de toename van de macht van de detailhandelsorganisaties als afnemende partij. Gedoeld wordt op de samenwerking op basis van complementariteit. Dit is de samenwerking tussen detaillisten uit verschillende branches, die zowel plaatsgebonden als pandgebonden kan zijn. Pandgebonden samenwerking duidt op het aanbieden van complementaire produkten door zelfstandige detaillisten binnen één pand (concessionairs, combinatiewinkel). Plaatsgebonden samenwerking betreft samenwerking tussen verschillende detaillisten in een bepaald winkelgebied. De plaatsgebonden samenwerking uit zich in de winkeliersverenigingen en ondernemersverenigingen. Deze vormen van samenwerking zijn uitvoerig beschreven door Wiggers-Ruigrok (1989). We zullen in dit artikel volstaan met het aanstippen van deze vormen van samenwerking.

De grenzen tussen de geïntegreerde en semi-geïntegreerde detailhandelsvormen zijn aan het vervagen, de bundeling van (inkoop-)krachten gaat voort en houdt niet steeds rekening met de bekende indelingscriteria. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is de inkoopvereniging binnen Trade Service Nederland (TSN). TSN is een dochteronderneming van Schuitema, die de inkoopkracht bundelt van Coöp (een consumentencoöperatie), de Sperwer (een winkeliers-inkoopvereniging) en Schuitema (het vrijwillig filiaalbedrijf voor onder andere C1000 en gedeeltelijk SPAR). Om het beeld te completeren kunnen wij hier nog aan toevoegen, dat Ahold een meerderheidsbelang in Schuitema bezit.

De krachtenbundeling in de detailhandel is niet uitsluitend gericht op het direct behalen van inkoopvoordelen. De sterke onderlinge concurrentie van de verschillende verkoopformules vraagt om optimale beheersbaarheid, ondersteund door automatisering en datacommunicatiesystemen, die op zich om relatief grote draagvlakken vragen. Deze communicatiesystemen (bijvoorbeeld EDI-systemen als Transcom) vor-

men krachtige hulpmiddelen bij de opvoering van de logistieke prestaties. Een goede aansluiting op de mogelijkheden van de leverancier is dan een belangrijk beslissingscriterium. Op dit vlak ontstaan prikkels, die vanuit de detailhandel leiden tot hechtere samenwerkingsstructuren met leveranciers. Zo kunnen producenten hierop met een goed accountmanagement inspelen⁶. De positie van de fabrikanten komt in de volgende paragraaf aan de orde.

De concentratie in de detailhandel is, zoals wij aangaven, niet een verschijnsel van de laatste jaren. De (voorgenomen) veranderingen in voorschriften en wetgeving als gevolg van 'Europa 1992' werken evenwel *nu* krachtig in de richting van nog sterkere inkoopbundeling. Bij de detailisten (ook de grotere) leeft de vrees, dat de gemeenschappelijke markt de mogelijkheid biedt tot de vorming van grote machtsblokken aan fabrikantenzijde. Mede aanleiding tot deze angst is de fusiegolf die voorafgaand aan het fenomeen 'Europa 1992' is te signaleren. Nu nog ziet men (ook bij multinationale producenten) veelal een nationale bewerking van de individuele markten. De verwachting is, dat hierin na 1992 snel verandering zal komen. Men signaleert reeds de opkomst van zogenaamde Euromerken⁷, gepaard gaande met (uit logistieke beweging) een reallocatie van produktiebedrijven. We zullen hierop terugkomen in paragraaf 3 van dit artikel. Vooruitlopend op 'Europa 1992' is binnen de detailhandel een aantal Europese samenwerkingsvormen uitgebouwd/ontstaan; in tabel 4 vermelden wij enkele voorbeelden, wederom uit de levensmiddelensector, ontleend aan Hazewinkel, Lachotzki (1990). In de drogisterijsector signaleren wij als voorbeeld de samenwerking tussen Trekleister, Droga (Berlijn) en Müller (Zuid-Duitsland)⁸. De 'bruin- en witgoed' sector kent onder andere de Europese samenwerking in de Expert Groep, gecoördineerd door de in Zwitserland zetelende dakorganisatie Expert International⁹. Bij verschillende vormen van inkoop samenwerking ziet men ook een financiële garantiestelling voor elkanders afnames. Deze garantie is dan dikwijls gekoppeld aan een in een fiscaal vriendelijk land gevestigd financieel instituut, waarlangs de betalingen worden geleid.

Tabel 4: Voorbeelden van Europese samenwerkingsverbanden binnen de detailhandel

ERA (European Retail Alliance)	Eurogroups
- Ahold (NL)	- Rewe Zentral (D)
- Argyll (GB)	- Vendex Food (NL)
- Allkauf (D)	- GB-Inno (B)
- Casino (F)	Paridoc
	- Coöp Zwitserland
IGDS (Intergroup of Department Stores)	Tengelmann
- Karstadt (D)	- Loewa (O)
- Printemps (F)	- Skala Coöp (H)
- Jelmoli (Z)	- kd France (F)
- Vroom & Dreesmann (NL)	- Hermans (NL)
- Selfridges (GB)	- Superal (I)
	- A & P (USA)
	- Isosceles (GB)
	- Gateway (GB)

Bron: Eurofood, 2 mei 1990

Gebaseerd op Hazewinkel, Lachotzki (1990)

Na dit overzicht van de diverse vormen van samenwerking en het verloop van de concentratie in de detailhandel zullen we trachten de diverse hieruit voortvloeiende consequenties op een rij te zetten. Toename van samenwerking en concentratie leidt ertoe dat de vraagzijde op veel markten steeds meer oligopsonide van aard wordt, dat wil zeggen dat er weinig vragen zijn. Dit betekent bovendien een toename van macht aan de vraagzijde¹⁰. Deze macht uit zich met name in:¹¹

- 1 de samenstelling van het assortiment van de detaillist en daarmee van de aanbieder;
- 2 de wijze waarop de prijs voor de te leveren goederen/diensten tot stand komt;
- 3 de logistieke eisen waaraan de geleverde producten moeten voldoen;
- 4 de wijze waarop het verkoopbevorderingsbudget wordt gealloceerd door de aanbieder.

Ad 1 Samenstelling assortiment

De dominante positie van slechts enkele detaillisten, en op sommige markten een beperkt aantal producenten, kan in een aantal markten leiden tot 'produktverschraling'. Op relatief veel markten wordt door de geschetste ontwikkeling aan

nieuwkomers op de markt weinig ruimte geboden. Er is een tendens waar te nemen dat deze nieuwkomers met hun nieuwe produkten de meer gespecialiseerde detailhandel gaan benaderen. Eerst indien op dit marktsegment een acceptabel omzetniveau is behaald, gaat men zich richten op de grotere distribuanten. Deze laatsten kunnen, mede gegeven het inmiddels bewezen succes van de nieuwe produkten, bereid zijn om deze produkten 'alsnog' in hun assortiment op te nemen. We zien deze ontwikkeling zich onder meer voltrekken op de groeiende markt voor natuurprodukten (biscuits, candybars, snacks, pasta's, vruchtendranken, vleesvervangers, enzovoort).

Wanneer nieuwe produkten door detaillisten worden opgenomen in het assortiment, worden er steeds meer garanties en financiële vergoedingen gevraagd. Tevens worden door detaillisten steeds hogere eisen aan de verpakking gesteld. Ook zijn detaillisten meer druk uit gaan oefenen op fabrikanten om eigen merken aan hen te leveren. Zoals in het vorige artikel is beschreven, hebben deze eigen merken onder meer tot doel om detaillisten de mogelijkheid te geven zich te positioneren.

Ad 2 Prijsbepaling

De prijsonderhandelingen tussen aanbieders en detaillisten zijn in de loop van de tijd veel 'harder' en 'ingewikkelder' geworden. Men werkt met tal van soorten kortingen¹² en de onderhandelingen hebben steeds meer betrekking op alle elementen van de marketing mix van de aanbieder en de 'retailing mix', dat wil zeggen de marketing mix van de detaillist.

Ad 3 Logistieke eisen

Detaillisten zijn vanuit hun machtspositie andere eisen gaan stellen aan de logistiek van de produkten die zij afnemen. We noemden reeds de eisen die aan de verpakking van produkten worden gesteld. Daarbij staan de eisen met betrekking tot de wijze waarop de produkten in het schap geplaatst moeten worden (formaat) alsmede in welke vorm produkten bij distributiepunten wor-

den aangeleverd centraal. Daarnaast worden eisen gesteld ten aanzien van de frequentie en het tijdstip van aanlevering van goederen, de plaats van aanlevering, de afhandeling en verrekening van retouren en de schapindeling.

Ad 4 Verkoopbevordering

Detaillisten zullen in het algemeen voorkeur hebben voor door de fabrikanten gevoerde acties/promoties boven themareclame voor een produkt, gericht op finale consumenten. Een promotionele samenwerking tussen fabrikant en detaillist kan op korte termijn tot belangrijke stijgingen in de afzet leiden. Daarbij hebben detaillisten een duidelijke voorkeur voor promoties die rekening houden met de specifieke winkelformule van de detailhandelorganisatie¹³. Deze promoties staan bekend als 'tailor-made' promoties.

Met deze opsomming van een aantal belangrijke consequenties van concentratie en samenwerking van de detailhandel voor de aanbieders, komen we nu op de bespreking van de reacties van de aanbieders op deze in de loop van de tijd gewijzigde marktomstandigheden.

3 De antwoorden van aanbieders op de ontwikkelingen aan de vraagzijde

De hiervoor beschreven ontwikkelingen aan de inkoopzijde van detailhandelsmarkten hebben geleid tot diverse reacties van aanbieders. De belangrijkste reacties kunnen we als volgt samenvatten:

- 1 concentratie van het aanbod;
- 2 het ontwikkelen van verticale marketingsystemen (vms'en), waarbij de aanbieder het initiatief heeft;
- 3 het rechtstreeks benaderen van consumenten door aanbieders (direct marketing, dm);
- 4 het ontwikkelen van 'pull'-strategieën;
- 5 het bewerken van marktnissen ('niches');
- 6 het ontwikkelen van accountmanagement.

Ad 1 Concentratie van het aanbod

Niet alleen in de detailhandel maar ook aan de leverancierszijde is sprake van groeiende con-

centratie. Deze concentratie is veelal het gevolg van fusies en overnames, waarbij veel van deze fusies en overnames een internationaal karakter bezitten (Van Nelle, Niemeyer, Verkade). Het resultaat is een sterk geconcentreerde industrie. Figuur 1, ontleend aan Mensing (1990)¹⁴, brengt dit verschijnsel in beeld van de levensmiddelenindustrie.

Figuur 1: Concentratie in vraag en aanbod in de levensmiddelenindustrie

Bron: Nielsen, Booz, Allen & Hamilton
 Ontleend aan mensing (1990, blz. 63)

Het is interessant om op te merken dat in de landen om ons heen de concentratie in de detailhandel én de concentratie in de industrie hoog is, terwijl in Italië en Spanje deze concentraties beide laag zijn. De groei van de concentratie aan producentenzijde heeft vaak een internationaal karakter¹⁵. Daardoor ontstaan producenten met één of enkele werkelijk internationale (vaak Europese) merken en fabrikanten die in meerdere landen met een reeks nationale merken vertegenwoordigd zijn¹⁶. Onder invloed van 'Europa 1992' is de aandacht voor Europese merken of 'Euro-merken' die door producenten op de markt worden gebracht bijzonder groot. Uit een internationaal onderzoek onder managers bleek bijvoorbeeld dat de toename van het belang van gestandaardiseerde Euromerken werd gezien als één van de

meest belangrijke ontwikkelingen die gepaard gaan met het ontstaan van de interne markt¹⁷. Veel nieuwe producten worden thans Europees geïntroduceerd (Buckler-bier) of Europees gecommuniceerd (Heineken-bier, Adidas, Nike-air). Opmerkelijk is dan weer de reactie, de 'tegenzet' van internationale allianties van detaillisten om een Europees 'private label' te introduceren, te weten O'Lacy¹⁸. Dit eigen merk werd in mei 1990 met 300 producten in vijf ASKO-ketens in Duitsland geïntroduceerd. In het voorjaar 1991 is dit huismerk in vijf Europese landen (waaronder Nederland) én de Verenigde Staten geïntroduceerd.

Ook in de sfeer van de Nederlandse groothandel is er sprake van concentratie en internationalisatie. Het aantal fusies en overnames is in de jaren 1987-1989 gestegen van 65 (1987) tot meer dan 100 (1989) per jaar¹⁹. Het overname- en fusieproces werd daarbij sterk overheerst door enkele grote concerns. Circa 40% van de fusies en overnames heeft een internationaal karakter.

Ad 2 Verticale marketingsystemen

Bij een door de aanbieder geïntroduceerd verticaal marketingsysteem (vms) zijn de belangrijkste functies en daarmee de belangrijkste verantwoordelijkheden van één of meer distributeurs overgenomen door de aanbieder. Er zijn diverse vormen van verticale marketingsystemen mogelijk. Er wordt wel een onderscheid gemaakt in geadministreerde, contractuele en geïntegreerde systemen²⁰. In het kader van onze bespreking, te weten de reactie van aanbieders op gewijzigde marktomstandigheden aan de inkoopzijde van detailhandelsmarkten, zijn de contractuele en geïntegreerde systemen van belang. In de contractuele systemen is er sprake van een expliciet gedefinieerd, contractueel vastgelegd, rollenpatroon met betrekking tot het functioneren van de organisaties in het distributiekanaal (Schuermans, 1991, pagina 233). Een voorbeeld van zo'n contractueel systeem is franchising. In ons kader gaat het daarbij om franchising tussen producenten en detaillisten alsmede tussen groothandel en detaillisten. Bij de geïntegreerde systemen leiden

de door de aanbieders geïntegreerde verticale marketingsystemen tot voorwaartse integratie (Daems, Douma, 1989, pagina 273 e.v.).

In een recente EIM publikatie noemen Reijnders, Pleijster, Taal (1991, pagina 43 e.v.) als motieven voor de samenwerking in de distributiekolom: (1) de reductie van onzekerheden, (2) de reductie van transactiekosten en (3) de synergie-effecten voortvloeiende uit het combineren van complementaire activiteiten.

We zullen deze motieven van een korte toelichting voorzien, daarbij gebruikmakend van de tekst in Reijnders, Pleijster en Taal (1991). De behoefte om onzekerheden te reduceren kan als volgt worden verklaard: naarmate de omgeving als meer turbulent kan worden geclassificeerd, stijgt binnen organisaties de behoefte tot het controleren van deze dynamische omgeving. Zij zullen daarom een hogere mate van marktbeheersing nastreven.

Transactiekosten kunnen door middel van samenwerking worden gereduceerd (Douma, 1988). Deze kosten kunnen betrekking hebben op de uitvoering van markttransacties. Gebruik van de markt voor leveranties of afzet brengt kosten met zich mee en als deze enigermate van betekenis zijn, kan hierin een reden liggen voor integratie. Te denken valt hierbij aan in- en verkoopkosten, zoals onderhandelingskosten, de kosten verbonden aan het produceren, verzamelen en verwerken van informatie, en dergelijke.

Synergie-effecten voortvloeiende uit het combineren van complementaire activiteiten kunnen zich op velerlei terreinen manifesteren. Zo kan worden gedacht aan logistiek, marketing, marktonderzoek, een betere afstemming tussen produktontwikkeling en afzet. Een belangrijk element is echter dat men door middel van het samenvoegen van complementaire activiteiten de gewenste schaalgrootte en bundeling van kennis kan verkrijgen teneinde een meer effectief en efficiënt marktwerkingssysteem te realiseren.

Dergelijke samenwerkingsovereenkomsten manifesteren zich met name in de distributietrajecten van dranken, voedings- en genotmiddelen en kleding (Van der Zwan, 1989).

Ad 3 Rechtstreekse benadering van afnemers

Zoals onlangs in het MAB beschreven is²¹ zijn in de afgelopen jaren steeds meer aanbieders (fabrikanten, groothandelaren) ertoe overgegaan om afnemers rechtstreeks te benaderen. Op deze wijze ontlopen zij de confrontatie met de 'machtige' detailhandel. Dat deze ontwikkeling ook gevolgen heeft voor de aanbodzijde van detailhandelsmarkten is in het eerste artikel reeds beschreven.

Ad 4 'Pull'-strategieën

Omdat 'push'-strategieën, strategieën waarbij men kiest voor het drukken van het produkt door het kanaal heen, steeds meer 'push' (marge, 'tailor-made' promoties, enzovoort) vragen, kunnen aanbieders ook kiezen voor een 'pull'-strategie. Bij een 'pull'-strategie communiceert men met afnemers 'over de hoofden van de geconcentreerde detailhandel heen' en tracht men hen te interesseren voor de aangeboden produkten of diensten. Dit betekent veelal het maken van veel thema-reclame. Naast een sterke groei in de uitgaven aan promoties (acties) zien we dat ook de uitgaven aan thema-reclame voor merkartikelen en diensten in de afgelopen tien jaar sterk zijn blijven stijgen (Alsem, Leeflang, Reuyl, 1991), hetgeen betekent dat aanbieders voor 'pull'-strategieën, al dan niet in combinatie met 'push'-strategieën, blijven kiezen²².

Ad 5 'Nicheing'

Aanbieders kunnen de geconcentreerde detailhandel min of meer ontlopen door zich te concentreren op specifieke, vaak kleine marktsegmenten ('nicheing'-strategie). Veel van deze segmenten worden bediend door de kleine, meer gespecialiseerde detailhandel. Vooral voor kleine(re) aanbieders liggen hier mogelijkheden om tot een min of meer machsevenwicht tussen aanbieders en vragers te komen.

Ad 6 Account Management

De term account management duidt op een indi-

viduele benadering van (veelal grote) detaillisten (accounts). Account management wordt geïntroduceerd in situaties waarbij een vragende partij geconfronteerd wordt met diverse functionarissen van een aanbieder en waarbij een individuele, op de klant gerichte, specifieke benadering, veelal gericht op het tot stand brengen van een langdurige relatie tussen marktpartijen, gewenst is. De account manager, die aan het account management inhoud moet geven, kan gezien worden als een 'intermediair' tussen vrager en aanbieder. Hij vertegenwoordigt de aanbieder bij de vrager en andersom. De account manager heeft tot taak om de marketing mix van de aanbieder zoveel mogelijk af te stemmen op de retailing mix van de vrager. In tegenstelling tot hetgeen bij de hiervoor genoemde reacties het geval is, wordt in deze situatie wel en 'rechtstreeks' de confrontatie met de vragende grote detaillisten/vragers aangegaan. Het account management is in de tachtiger jaren sterk gegroeid en heeft zich (wederom!) vanuit de levensmiddelenindustrie ontwikkeld op tal van markten van tastbare producten en diensten²³. Met de bovenstaande reacties hebben we tevens een aantal ontwikkelingen geschetst dat zich voordoet aan de vraagzijde van de markt waar detailhandelaren opereren. De in deze en in de vorige paragraaf besproken processen vormen

vaak reacties op elkaar. Daar waar men het verstoorte marktevenwicht tracht te herstellen maakt men gebruik van confrontaties. Daar waar machtsevenwichtsherstel niet mogelijk is tracht men (om)wegen te vinden om de machtspositie van de vragende partij te ontlopen. Al met al kunnen we concluderen dat de ontwikkelingen aan de vraagzijde van detailhandelsmarkten steeds meer het karakter krijgen van zowel een heterogeen oligopsonide als een heterogeen oligopolide markt: dat wil zeggen, een markt met een beperkt aantal aanbieders en vragers met een heterogeen aanbod en een heterogene vraag. Er is daarnaast op veel markten nog ruimte voor heterogeen polypolie en heterogeen polyopsonie: dat wil zeggen markten, waar het aantal vragers en aanbieders relatief 'groot' is. Deze ruimte staat, mede onder invloed van de ontwikkelingen op de interne Europese markt, sterk onder druk. Dit brengt ons op het uitspreken van enkele verwachtingen ten aanzien van de relaties tussen vragers en aanbieders op deze markten.

4 Verwachtingen

De in dit en ons vorige artikel beschreven belangrijkste ontwikkelingen aan de aanbod- en vraagzijde van detailhandelsmarkten hebben we in tabel 5 samengevat²⁴.

Tabel 5: Enkele ontwikkelingen en verwachtingen met betrekking tot de positie van fabrikanten en detailhandel

	<i>fabrikanten</i>	<i>detailhandel</i>
thuismarkt	<ul style="list-style-type: none"> ● groeiende concentratie (mede door fusies en overnames) van grote(re) aanbieders ● minder ruimte voor kleine aanbieders -> niching ● groei: vms/dm 	<ul style="list-style-type: none"> ● meer concentratie ● meer positionering <-> polarisatie ● speciaalzaken -> niching ● nieuwe detailhandelsvormen
internationaal	<ul style="list-style-type: none"> ● groeiende concentratie (door fusies en overnames) ● Euromerken 	<ul style="list-style-type: none"> ● import en export van detailhandelsformules ● vorming van allianties ● Europese eigen merken/winkel merken

De in tabel 5 opgesomde ontwikkelingen zijn naar onze mening ook de richtingen waarin de beide markten, c.q. de marktpartijen die in deze artikelen centraal staan, zich zullen ontwikkelen. Dit correspondeert voor een belangrijk deel ook met een aantal meningen van experts dat in het *Tijdschrift voor Marketing* in september 1990 geformuleerd werd. Opvallend is daarbij de aandacht die de experts schenken aan de internationalisatie van én de detailhandel én van leveranciers. Daarbij wordt voortsnog van de hypothese uitgegaan dat de aanbieders zich gemakkelijker en sneller zullen kunnen internationaliseren dan de detailhandel.

Een andere opmerkelijke conclusie die uit deze expertinterviews kan worden getrokken is, dat de experts verdeeld zijn over het antwoord op de vraag hoe 'de strijd in het distributiekanaal' gevoerd gaat worden. Een aantal experts verwacht conflicten, terwijl de meesten geloven in samenwerking en partnership. Een enkeling spreekt daarbij zelfs van synergiemarketing tussen fabrikanten en detailhandel. Verder valt het op dat zowel door de experts als in de literatuur zo weinig wordt gesproken over de rol van de groothandel. Dit staat in schril contrast met het gegeven dat er in Nederland rond 40.000 economisch actieve ondernemingen zijn, waarin de groothandelsfunctie als hoofdactiviteit wordt uitgeoefend²⁵. Met de Europeanisering van handel en industrie kunnen we evenwel verwachten dat met het overbruggen van grote fysieke afstanden de rol van de groothandel zal toenemen. De zelfstandige, niet internationaal georiënteerde groothandel wordt daarbij door de internationalisering en de toenemende concentratie in de detailhandel sterk bedreigd²⁶.

Literatuur

- Alsem K. J. , Leeflang P. S. H. , Reuyl J. C. (1991), *Media in beweging. Concurrentieverhoudingen op de Nederlandse reclamemarkt*, Bedrijfsfonds voor de Pers, Den Haag.
- Boekesteijn A. J. F. (1989), *Recente fusies en overnames in de Nederlandse groothandel*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Boekesteijn A. J. F. , Zeijden P. Th. van der (1988), *De Nederlandse groothandel en de Europese eenwording: verwachtingen voor de groothandel en aanknopingspunten voor beleid*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Bradley F. (1991), *International Marketing Strategy*, Prentice Hall, New York.
- Breejen R. den (1977), Het vrijwillig filiaalbedrijf, in: Vos, E. N. (red.), *Distributie in de praktijk*, Kluwer, Deventer, pp. 4.4.2.3-01 t/m 4.4.2.3-12.
- Breejen R. den, Goorhuis D. (1990), Direct Product Profitability, *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 24, nr. 11, pp. 30-38.
- Breejen R. den, Leeflang P. S. H. (1991), Detailhandelsmarkten (1), Ontwikkelingen aan de aanbodzijde, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg. 65, pp. 407-417.
- Bunt J. , (1976), *Veranderende commerciële relaties*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen.
- Bunt J. , (1983), Turbulentie in de commerciële relaties en haar consequenties, *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 17, nr. 5, pp. 8-15.
- Butaney G. , Wortzell L. H. (1988), Distributor Power versus Manufacturer Power: the Customer Role, *Journal of Marketing*, vol. 32, nr. 1, pp. 52-63.
- Daems H. , Douma S. (1989), *Concurrentiestrategie en concernstrategie; een analyse van het concurrentievoordeel van de onderneming*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Douma S. W. (1988), Op weg naar een economische organisatiethorie: de transactiekosten-benadering, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, jrg. 62, pp. 2-11.
- Dwyer F. R. , Oh S. (1988), A Transaction Cost Perspective on Vertical Contractual Structure and Interchannel Competitive Strategies, *Journal of Marketing*, vol. 52, nr. 2, pp. 21-34.
- Gianotten H. J. , Pleijster F. (1989), *Commercial Cooperation in the retail trade*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Hazewinkel K. , Lachotzki F. W. I. (1990), Retail in Europe, *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 1990, nr. 9, pp. 7-17.
- Hoekstra J. C. . Raaijmakers M. C. (1991), Betekenis en groei van direct marketing, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jrg. 65, pp. 363-372.
- Jong H. W. de (1988), De concentratiebeweging in de Europese economie, *Economisch Statistische Berichten*, jrg. 73, nr. 3646, pp. 224-229.
- Leeflang P. S. H. , m.m.v. Beukenkamp P. A. e.a. (1987), *Probleemgebied marketing, een management-benadering*, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen.
- Leeflang P. S. H. (1991), Accountmanagement, een zaak die aandacht verdient, *Bedrijfskunde*, jrg. 63, pp. 99-112.
- Mattson L. G. (1973), *The retailers assortment policy and the manufacturer's marketing strategy in highly concentrated retail markets*, Working paper nr. 73-18, European Institute for Advanced Studies in Management, Brussels.
- Mensing W. C. J. J. (1989), Ontwikkelingen in de detailhandel in voedings- en genotmiddelen 1970-1990, in: Bunt J. e.a. red., *Dynamiek in de Distributie*, Kluwer Bedrijfswetenschappen/Vedis, Deventer, pp. 31-43.
- Mensing P. B. (1990), Mutual product profitability, *Tijdschrift voor Marketing*, jrg. 1990, nr. 9, pp. 62-66.

- Nielsen Marketing Research (1988), *Met het oog op de toekomst*, A. C. Nielsen (Nederland) B.V., Diemen.
- Olver J. M. , Farris P. W. , Push and Pull: A one-two punch for packaged products, *Sloan Management Review*, 1989, pp. 53-61.
- Pleijster F. (1990), *Dynamiek in samenwerking*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Quelch J. A. , Buzzell R. D. , Salama E. R. (1990), *The Marketing Challenge of 1992*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
- Reijnders W. J. M. , Pleijster F. , Taal P. (1991), *Netwerkvorming in de distributiekolom van consumptiegoederen*, Research Publicatie nr. 38; Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Schuurmans A. J. (1991), *Marktgerichte distributie*, Academic Service, Schoonhoven.
- Velden van der A. J. (1990), *Detailhandelstrends en hun logistieke gevolgen*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Wiggers-Ruigrok C. M. (1989), *Lokale samenwerking in de detailhandel*, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Zoetermeer.
- Wilcox J. B. , Howell R. D. , Kuzdrall P. , Britney R. (1987), Price Quantity Discounts: Some Implications for Buyers and Sellers, *Journal of Marketing*, vol. 51, nr. 3, pp. 60-70.
- Zwan A. van der (1989), 'Strategische Samenwerking', *Economisch Statistische Berichten*, jrg. 74, nr. 3735, pp. 1176-1178.
- 4 Zie Den Breejen (1977).
- 5 Zie Pleijster (1990). Zie ook Gianotten, Pleijster (1989).
- 6 Zie Leeftang (1991).
- 7 Zie bijvoorbeeld Quelch, Buzzell, Salama (1990, p. 72).
- 8 Zie *Detailhandel Magazine*, 1990, nr. 13.
- 9 Zie *Detailhandel Magazine*, 1990, nr. 22.
- 10 Deze machtsontwikkeling is in de zeventiger jaren reeds uitvoerig beschreven door Bunt (1976). Zie ook Mattson (1973); Bunt (1983); Leeftang, m.m.v. Beukenkamp (1987, pp. 135-140); Butaney, Wortzell (1988).
- 11 Zie ook Leeftang (1991).
- 12 Zie voor een analytisch overzicht bijvoorbeeld Wilcox, Howell, Kuzdrall en Britney (1987).
- 13 Zie ook Den Breejen, Goorhuis (1990).
- 14 De concentratie in de detailhandel in de aan Mensing (1990) ontleende figuur 1 correspondeert niet helemaal met de gegevens in tabel 2.
- 15 Zie bijvoorbeeld De Jong (1988).
- 16 Zie Nielsen (1988, p. 23).
- 17 Zie Quelch, Buzzell, Salama (1990, p. 379). Zie ook Bradley (1991, pp. 383-389).
- 18 Zie Hazewinkel, Lachotzki (1990) en *Nieuws Tribune*, 15 november 1990, pp. 45-46.
- 19 Zie Boekesteijn (1989).
- 20 Zie Schuurmans (1991, p. 231). Voor een verklaring van het ontstaan van vms'en door middel van de transactiekosten-theorie zie: Dwyer en Oh (1988).
- 21 Zie Hoekstra, Raaijmakers (1991).
- 22 Dat 'push' en 'pull' vaak in combinatie worden gehanteerd is uitvoerig beschreven in Olver, Farris, 1989.
- 23 Zie voor een uitvoeriger omschrijving van deze ontwikkeling Leeftang (1991).
- 24 Wij zijn hierbij geïnspireerd door een figuur die in Mensing (1990, p. 23) kan worden aangetroffen.
- 25 Zie Boekesteijn (1989).
- 26 Zie Boekesteijn, Van der Zeijden (1988).

Noten

- 1 Zie ook bijvoorbeeld Van der Velden (1990, p. 21).
- 2 Conform Nielsen (1989, p. 15).
- 3 Zie voor termen bijvoorbeeld Leeftang, m.m.v. Beukenkamp (1987, p. 114).